

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Мирломинович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Ashurova A. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF MUTATIONS IN THE INTERLEUKIN-1B GENE IN THE DEVELOPMENT OF ATONIC POSTPARTUM HEMORRHAGE.....10

HEALTHCARE

2. **Mirzakarimova A. Malohat, Kurbanbaeva Zh. Amangul, Tetyukhina G. Larisa.**
MEDICAL AND PROPHYLACTIC TECHNOLOGIES OF MONITORING OF ATMOSPHERIC AIR POLLUTION BY CHEMICAL POLLUTANTS AND ISSUES OF STUDYING THE PATHOGENESIS OF DISEASES OF THE POPULATION ASSOCIATED WITH EXPOSURE TO ENVIRONMENTAL FACTORS.....17
3. **Asadov A. Damin, Khakimov A. Valikhan, Mamajonov O. Shokhrukhmirzo, Shayunusov S. Bunyodjon.**
THE MAIN DIRECTIONS OF TRANSFORMATION OF TRAINING, RETRAINING AND CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION OF MANAGERS IN THE HEALTHCARE SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....23

THERAPY

4. **Kityan A. Sergey.**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....30

SURGERY

5. **Arziev A Ismoil, Mamanov Ch Muxammad., Arzieva B Gulnora.**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....36
6. **Mamanov Ch. Muxammad., Arziev A. Ismoil, Arzieva B. Gulnora.**
POSSIBILITIES OF MODERIN RADIATION METODS IN THE DIAGNOSIS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND ITS COMPLICATIONS.....44
7. **Rustamov U. Sardor, Arziev A. Ismoil.**
CLINICAL RATIONALE FOR MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS WITH A HIGH RISK OF SURGERY AND ANESTHESIA.....52
8. **Pakirdinov S. Alisher, Nuritdinov T. Arifjon., Temirov Ch. Pulat.**
SURGICAL TREATMENT OF MEDIAGASTRIC ULCERS.....62
9. **Ikramova D. Farida, Musashaykhov T. Khusanbay.**
ANTISEPTICS IN THE TREATMENT OF PURULENT COMPLICATIONS AFTER ABDOMINAL OPERATIONS.....70
10. **Ruziboyev A. Sanjar, Sadikov A. Rustam. Allaberdiev A. Ne'mat.**
EFFICIENCY COMPARISON OF A MODIFIED METHOD FOR ALLOPLASTY OF INGUINAL HERNIA IN AN EXPERIMENTAL.....75
11. **Musashaykhov T. Khusanbay, Ikramova D. Farida, Musashaykhov Kh. Umidjon.**
WAYS TO IMPROVE THE COMPLEX TREATMENT OF PUTUROUS DISEASES IN PATIENTS WITH DIABETES.....83
12. **Ahmedov K. Gayrat, Tashkenbayev R. Firdavs, Gulamov M. Olimjon, Toirov S. Abduxomit.**
BARIATRIC SURGERY AND THEIR COMPLICATIONS.....91

13. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar.**
MODERN METHODS OF TREATMENT OF NON-TENSIONED HERNIOPLASTY FOR UMBILICAL HERNIA.....100
14. **ABDUVALIEVA M. Chulpanoy, KADIROV Z. Komiljon, KHALILOV K. Shukrullo**
A NUMBER OF ERRORS IN THE DIAGNOSIS OF ACUTE APPENDICITIS IN CHILDREN.....109

CHILDREN SURGERY

15. **Khalilov K. Shukrullo, Abduvalieva M. Chulpanoy, Kadirov Z. Komiljon.**
TREATMENT AND DIAGNOSIS OF DUODENAL ULCER DISEASE IN CHILDREN.115

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

16. **Eshonkulov T. Golibjon.**
FUNCTIONAL DISORDERS AND THEIR PREVENTION IN DENTAL DISEASES.....120
17. **Hojiyev H. Xurshid.**
THE ROLE OF PATHOGENETIC FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF CHRONIC APICAL PERIODONTITIS.....125
18. **Rizaev A. Eler, Khasanov K. Fazyl.**
THE RESULTS OF STUDIES OF THE STATE OF ANS IN PATIENTS WITH GLOSSODYNIA.....131
19. **Turaeva A. Firuza.**
IMMUNOBIOCHEMICAL MARKERS IN PATIENTS WITH GENERALIZED PARODONTITIS.....136
20. **Bekjanova E. Olga, Olimdjonov J. Kamron.**
MECHANISMS OF COMORBIDITY OF PERIODONTITIS AND INFLAMMATORY BOWEL PATHOLOGY.....144
21. **Badriddinov B. Baxrom.**
INDICATIONS FOR EARLY DIAGNOSIS AND ORTHODONTIC EXAMINATION OF HIGH JAW PROTRUSIONS IN CHILDREN.....151
22. **Eshonkulov Sh.B.**
THE EFFECT OF ANTIBACTERIAL PHOTODYNAMIC THERAPY ON THE SENSITIVITY OF MICROBES ISOLATED FROM YOUNG CHILDREN WITH PURULENT-INFLAMMATORY DISEASES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....160
23. **Idiyev E. Gayrat, Rakhimov Sh. Shokhrukh.**
INDICATIONS FOR DETERMINING THE CONDITION OF THE ORAL ORGANS IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....166
24. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek.**
DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (LITERATURE REVIEW).....171

OTORHINOLARYNGOLOGY

25. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
SURGICAL TREATMENT OF CONGENITAL ATRESIA OF THE EXTERNAL AUDITORY CANAL IN CHILDREN.....177
26. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
DIAGNOSIS OF CONGENITAL ANOMALIES OF THE EXTERNAL AND MIDDLE EAR IN CHILDREN.....190

27. **NASRETDINOVA T. Makhzuna., OMONOVA Sh. Maftuna**
SURUNKALI POLIPOZ RINOSINUSITLARNI DAVOSINI
OPTIMALLASHTIRISH.....199

PEDIATRICS

28. **Kadirov Z. Komiljon, Abduvalieva M. Chulpanoy, Khalilov K. Shukrullo.**
ACUTE PURULENT DESTRUCTIVE PNEUMONIA IN CHILDREN.....205

PSYCHONEUROLOGY

29. **Khakimova Z. Sakhiba, Khamdamova K., Bektashev B. Rakhmatullo, Abdullayeva Z. Kamola.**
THE SIGNIFICANCE OF LIQUORODYNAMIC DISTURBANCES IN THE
PATHOGENESIS OF DISCIRCULATORY ENCEPHALOPATHY 380.....211
30. **Yanova U. Elvira.**
ASSESSMENT OF CIRCULATORY DISORDERS IN THE VERTEBROBASILAR ZONE
IN KIMMERLE ANOMALY.....217

ANESTEZIOLOGY

31. **Nematulloev K. Tukhtasin , G'oyibov S. Salim.**
THE INFLUENCE OF SPINAL ANESTHESIA ON THE PROLONGATION OF THE QT
INTERVAL IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS.....226
32. **Sadikova A.Minura.**
THE QUESTION OF CHOOSING THE OPTIMAL OPTION OF ANESTHESIOLOGICAL
MANAGEMENT WHEN CARRYING OUT RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY IN
PATIENTS WITH POST-CLEAR CONTRACTURES OF THE FACE, NECK AND
CHEST.....233
33. **Sadikova A.Minura.**
ALGORITHM FOR MAINTAINING AIRWAY PATESTITV FOR VARIOUS CLINICAL
SITUATIONS RELATED TO CONTRACTURES NECK DURING OPERATIVE
INTERVENTIONS IN RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY.....240

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

34. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
BRONCHOPULMONARY COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH LARYNGEAL
CANCER.....248
35. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
CLINICO-MORPHOLOGICAL GROUPING OF BENIGN TUMOURS, CYSTS,
GYPERPLASTIC AND DYSTROPHIC TUMOUR-LIKE DISEASESOF THE
LARYNX.....254
36. **Ruziboyev A. Sanjar, Nosirov B. Akhtam, Amonov R. Ravshanovich.**
RESULTS OF TREATMENT WITH ACUTE GASTRIC BLEEDING DUE TO STOMACH
TUMORS.....261
37. **Zhumanov E. Ziyadulla, Khamidov A. Obid, Gaybullayev O, Sherzod.**
MORPHOLOGICAL ASPECTS OF FIBROBLASTIC MENINGIOMA OF THE BRAIN
DETERMINED BY MAGNETIC RESONANCE TOMOGRAPHY EXAMINATION.....268
38. **Khamidov A. Obid, Zhumanov E. Ziyadulla, Beknazarova N, Xolniso.**
MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF XANTHOGRANULEMATOSIS CHOLECYSTITIS
DETERMINED BY ULTRASOUND EXAMINATION.....274

39. **Ametova S. Alie, Khodjibekova M. Yulduz, Ziyadullaev Kh. Shukhrat.**
ULTRASOUND PATTERNS INDICATING OSTEOCHONDRAL CHANGES IN MEDIUM AND SMALL JOINTS OF THE EXTREMITIES VARY AMONG THE PRIMARY TYPES OF ARTHROPATHY.....280

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

40. **Khudoykulova V. Farida, Kalonov S. Sohibjon.**
THE ROLE OF LIFESTYLE MODIFICATION AND EATING HABITS IN NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEAS.....291

MORPHOLOGY

41. **Oripov S. Firdavs, Togayeva S. Gulnora.**
REACTIVE CHANGES IN THE MORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE PANCREAS IN VARIOUS PATHOLOGICAL CONDITIONS OF ORGANS AND SYSTEMS OF THE BODY (REVIEW ARTICLE).....299
42. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
A POINT ASSESSMENT OF THE GENERAL CONDITION OF RATS THAT SUFFERED A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....311
43. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
DYNAMICS OF CHANGES IN THE RELATIONSHIP OF HORMONES OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM OF FEMALE RATS IN THE POST-INTENSIVE CARE PERIOD, AFTER MODELING A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....317
44. **Khamidova M. Farida, Ismailov M. Jasur, Sulaymanova J. Mariya.**
PATHOMORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE LARRYNGE UNDER NORMAL AND PATHOLOGICAL CONDITIONS IN EXPERIMENTAL LARYNGITIS.....324
45. **Radjabov B. Akhtam.**
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC ALCOHOLISM.....334
46. **Khamidova M. Farida, Yakubov Z. Munis.**
TRANSFORMATION OF THE MUCOUS MEMBRANE OF THE ARTIFICIAL VAGINA CREATED FROM THE LARGE INTESTINE.....339
47. **Urunova A. Mashxura, Pirmatov V. Salikh, Sadullayev E. Sadikjon.**
COMPARATIVE ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN MYOCARDIAL STRUCTURE DURING DEATH OF PREMATURE DICHORIAL DIAMNIOTIC TWINS.....349
48. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza.**
CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF THE GASTRIC MUCOSA AND THE BASE OF THE GASTRIC MUCOSA OF WHITE RATS IN POLYPRAGMAZY.....355
49. **Ismailova A. Jadida, Ermekbaeva U. Arkbal, Zinatdinova K. Indira.**
STUDY OF MORPHOLOGICAL MANIFESTATIONS OF EOSINOPHILIC ESOPHAGITIS.....361

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

50. **Makhkamov N.J., Nazarov I.R.**
CLINICAL-MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE AVASCULAR NECROSIS OF THE SON SUEBEA AFFECTED BY COVID-19.....367
51. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Shukurov N. Fayzullakhon.**
EXPERIENCE IN PERFORMING OPERATIONS IN PATIENTS WITH A FRACTURE OF THE PROXIMAL FEMUR WITH A RISK OF DEEP VEIN THROMBOSIS.....372

52. **Husainboev D. Shokhrukhbek.**
SYMPTOMS, ETIOLOGY AND TYPES OF TREATMENT OF SHOULDER JOINT
INJURY INJURIES (LITERATURE REVIEW).....379

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

53. **Turonov S. Bobur, Iskandarova A. Malika.**
IRIDOLOGY AS A PROMISING DIAGNOSTIC METHOD IN CLINICAL PRACTICE
AND FORENSIC MEDICINE (LITERATURE REVIEW).....385
54. **Turonov S. Bobur, Iskandarov I. Alisher.**
VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY
VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF
IRIDOLOGY.....391
55. **Indiaminov I. Sayit, Kamalov Sh. Sherzod.**
CURRENT STATE OF FORENSIC MEDICAL DIAGNOSTICS OF INJURIES RESULTING
FROM FALLS FROM A MOVING VEHICLE (LITERATURE REVIEW).....396

ENDOCRINOLOGY

56. **Kholikova O. Adliya, Halimova Yu. Zamira, Mavlyanova U. Gulkhida, Negmatova Sh. Gulzoda.**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF DIAGNOSTIC RESULTS IN PATIENTS WITH
ACROMEGALY ACCORDING TO THE REGISTRY DATA.....403

INFECTIOUS DISEASES

57. **Dzhumaeva S. Nasiba, Karamatullaeva E. Zebo.**
CONSEQUENCES OF MUMPS INFECTION IN ADULTS (BASED ON THE EXAMPLE
OF SAMARKAND REGION).....412
58. **Samibaeva Kh. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN THE NEW
CORONAVIRUS INFECTION COVID-19 (LITERATURE REVIEW).....420
59. **Yarmuxamedova K. Mahbuba, Yakubova S. Nigina, Kuchkarova A. Shirina, Baymirzaev I. Abdusodik.**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MEASLES IN THE
SAMARKAND REGION.....428

OPHTHALMOLOGY

60. **Allayarov T. Azimbek, Rizaev A. Jasur, Yusupov A. Amin.**
ASSESSMENT OF STATISTICAL DATA ON DIABETIC RETINOPATHY IN
SAMARKAND.....434

UROLOGY

61. **Gafarov R. Rushen.**
PHARMACOLOGICAL AND CLINICAL ASPECTS OF PHOSPHODIESTERASE TYPE 5
INHIBITORS IN THE TREATMENT OF ERECTILE DYSFUNCTION.....439

CLINICAL PHARMACOLOGY

62. **Saidova A. Shakhnoza, Musayeva J. Lola, Pulatova I. Nargiza, Pulatova B. Durдона, Abdusamatova Z. Dilorom, Avazova N. Gulchekhra.**
CLINICAL PHARMACOLOGY OF MINERALOCORTICOID RECEPTOR
ANTAGONISTS AND THEIR USE IN TREATMENT OF INTERNAL DISEASE
PATHOLOGY.....451

УДК: 616.8.841.1

YANOVA Elvira Umarjonovna
PhD
Samarkand State Medical University

ASSESSMENT OF CIRCULATORY DISORDERS IN THE VERTEBROBASILAR ZONE IN KIMMERLE ANOMALY

For citation: Yanova U. Elvira. Assessment of circulatory disorders in the vertebrobasilar zone in Kimmerle anomaly // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 3, pp. 217-225

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12731949>

ABSTRACT

The data obtained from transcranial Doppler sonography (TCD) in 110 patients with radiologically detected Kimmerle anomaly (KA) were analyzed. Depending on the variants of the position and closure of the atlas bone ring, slowing down and asymmetry of blood flow velocity in the vertebral artery (VA) were determined. Using the normative indicators of blood flow velocity in the vertebral artery in patients with Kimmerle anomaly as a basis, various degrees of decreased blood flow velocity were identified. In cases of unilateral unclosed Kimmerle anomaly, hemodynamically significant changes in blood flow velocity were not observed. In cases of bilateral unclosed Kimmerle anomaly, the decrease in blood flow velocity was within the lower normative criteria.

The Kimmerle anomaly is clinically significant due to its association with the vertebral arteries and sympathetic nerve, as well as the potential manifestation of the vertebral artery syndrome. This is linked to potential vegetative-irritant perivascular sympathetic and ischemic mechanisms caused by reduced blood flow to the brain.

TCD examination during dynamic flow tests in V3 and V4 segments of the vertebral artery revealed a decrease in linear blood flow velocity, identical to that during ipsilateral lateral head rotation, especially in patients with bilateral complete Kimmerle anomaly.

In patients with a closed form of Kimmerle anomaly, hemodynamically significant changes in blood flow on that side were observed in all age groups, although it did not always lead to neurological symptoms.

Keywords: vertebral artery, atlas, transcranial Doppler sonography, craniovertebral junction, blood flow.

Keywords: standardization, dentistry, patient management protocol.

ЯНОВА Эльвира Умаржонова
PhD

Самаркандский государственный медицинский университет

ОЦЕНКА НАРУШЕНИЙ КРОВООБРАЩЕНИЯ В ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОЙ ЗОНЕ

ПРИ АНОМАЛИИ КИММЕРЛЕ

АННОТАЦИЯ

Ключевые слова: позвоночная артерия, атлант, транскраниальная доплерография, краниовертебральная зона, кровоток.

YANOVA Elvira Umarjonovna

PhD

Samarqand davlat tibbiyot universiteti, Samarqand, O'zbekiston

**KIMMERLE ANOMALIYASIDA VERTEBROBASILAR ZONASIDA QON
AYLANISHINING BUZILISHINI BAHOLASH**

ANNOTATSIYA

Rentgenologik aniqlangan Kimmerle anomaliyasi (KA) bo'lgan 110 bemorning transkraniyal dopplerografiya (TKDG) ma'lumotlari tahlil qilindi. Atlant suyak halqasining variantlariga qarab umurtqa arteriyada (UA) qon oqimining sekinlashishi va assimetriyasi aniqlandi. Kimmerle anomaliya bo'lgan bemorlarda umurtqa arteriyada qon oqimining me'yoriy ko'rsatkichlariga asoslanib qon oqimi tezligining pasayishining turli darajalari aniqlandi. Kimmerle anomaliyaning bir tomonlama ochiq variantida qon oqimi tezligida gemodinamik jihatdan muhim o'zgarishlar qayd etilmadi. Kimmerle anomaliyasining ikki tomonlama ochiq shaklida esa qon oqimining pasayishi me'yoriy mezonlarini past doirasida edi.

Kimmerle anomaliyasi umurtqa arteriyalari va simpatik nerv bilan bog'liq holda klinik ma'noga ega, shuningdek, umurtqa arteriya sindromi ko'rsatkichi ham bo'lishi mumkin. Bu boshga qonning yetarlicha kelmasligi natijasida yuzaga keladigan potentsial vegetativ-irritant perivaskulyar simpatik va ishemik mexanizmlar bilan bog'liq.

Umurtqa arteriya V3 va V4 segmentlarida burilish sinovi bo'yicha o'tkazilgan qon oqimi dinamikasining TKDG tekshiruvi, ayniqsa ikki tomonlama to'liq Kimmerle anomaliyasi bo'lgan bemorlarda xuddi boshni ipsilateral yon burilishida xos bo'lgan chiziqli qon oqimi tezligining pasayishini aniqladi.

Kimmerle anomaliyasining yopiq shakli bo'lgan bemorlarda barcha yosh guruhlarida har doim nevrologik belgilarga olib kelmasa ham qon oqimida gemodinamik jihatdan muhim o'zgarishlar qayd etilgan.

Kalit so'zlar: vertebral arteriya, atlant, transkraniyal dopplerografiya, kraniovertebral zonasi, qon aylanish.

Введение. Как показывает статистика, в Узбекистане основными причинами смерти более половины всех умерших являются болезни системы кровообращения, на которые приходится 54,7% (против 41,7% в 1991 году) [1].

Ряд научных исследований направлены на совершенствование повышения эффективности лучевой диагностики краниовертебральной зоны [2, 3]. В связи с этим оценка изменений костных структур и кровотока в сосудах вертебробазилярного отдела основана на критериях оценки и сопоставления ионизирующих и неионизирующих методов исследования.

Клиническое значение аномалии Киммерле связано с анатомо-физиологической взаимосвязью с позвоночными артериями и симпатическим нервом и проявлением синдрома позвоночной артерии, возможно, за счет вегетативно-ирритантных периваскулярных симпатических и ишемических механизмов, обусловленных снижением притока крови к мозгу [4, 5, 6, 7].

Есть утверждения, что это изменение может приводить к возникновению экстравазальной компрессии позвоночной артерии, инициирующее нарушение ламинарный вертебробазилярный ток крови [4, 5, 8, 9].

Цель исследования: оценка нарушений кровообращения в вертебробазилярной зоне при аномалии Киммерле.

Материалы и методы. Объектом исследования явились 110 пациентов, у которых методом рентгенографии краниовертебрального отдела была выявлена аномалия Киммерле. Этим пациентам была проведена ультразвуковая транскраниальная доплерография (ТКДГ) до и после проведения поворотной пробы для оценки состояния церебральной гемодинамики.

Использовали ультразвуковую систему Edan Instruments (производство Китай). Датчик сканирования в диапазоне от 2 до 8 МГц.

Идентификация ПА происходит по базисным параметрам: глубина локации, направление и параметры тока крови, субокципитальное положение датчика с краниальным и кпереди направлением ультразвука (см. рис. 1).

Рис. 1. а – ТКД-исследование ПА через субокципитальный доступ; б – положение датчика и характеристики кровотока (показатели скорости и глубина локации) в дистальных отделах ПА (V) и стволе (B) основной артерии. Скорости в P₁- и P₂- сегментах измеряли из транстемпорального доступа. P – ультразвуковой датчик.

По записанной доплерограмме проводили оценку качественных и количественных данных тока крови в ПА. Изучение качественных критериев проводили по форме доплерограммы, звуковой характеристике сигнала, виду спектра, и траектории тока крови.

Результаты. Было проведено обследование магистральных артерий головного мозга больных АК методом ультразвуковой транскраниальной доплерографии с лоцированием экстра- и интракраниальных сосудов.

Вначале оценивали контур спектрального представления ТКДГ-сигнала, в дальнейшем на их основе рассчитывали данные тока крови, причём спектр имел монофазный характер в ПА. Учитывали параметры, характеризующие не как форму, так и амплитуду (см. рис. 2).

Vessel	Depth	Peak	Mean	Dias	RI	PI
BA	79	63,4	41,2	32,8	0,7	0,98
R VA	60	65,5	45,7	37,5	0,43	0,61
L VA	60	30,4	20,4	15,2	0,50	0,75

Рис. 2. Транскраниальная доплерография. Вертебробазиллярный отдел. Пациентка К. 35 лет. Умеренное понижение скоростных параметров по левой ПА.

Данные ТКДГ позвоночных артерий V4 сегмента в покое и при проведении ротационной пробы представителей контрольной группы даны в таблице (см. табл. 1.), где скоростные показатели при проведении ротационной пробы были относительно снижены как в правой, так и левой ПА. В то же время при неизменных данных RI и PI индексов в правой ПА, в левой - отмечалось некоторое повышение этих показателей.

Табл. 1

Данные ТКДГ V4 сегмента ПА у пациентов без аномалии Киммерле

Изначально показатели динамики скорости кровотока в V3 и V4 сегментах ПА справа

Показатели кровотока	Vmax		Vmean		Vmin		RI		PI	
	справа	слева	справа	слева	справа	слева	справа	слева	справа	слева
Данные в покое	57,73 ± 1,70	59,92 ± 1,73	38,70 ± 1,39	39,19 ± 1,40	22,55 ± 1,06	22,32 ± 1,06	0,61 ± 0,17	0,63 ± 0,18	0,92 ± 0,21	0,96 ± 0,22
Данные при проведении ротационной пробы	53,11 ± 1,63	55,12 ± 1,66	35,60 ± 1,33	35,76 ± 1,28	20,74 ± 1,02	20,19 ± 0,98	0,61 ± 0,17	0,65 ± 0,18	0,92 ± 0,21	1,12 ± 0,24

и слева сравнивались и, ввиду отсутствия между ними достоверных различий, в последствии оценивались суммарно (см табл. 2).

Табл. 2

Общие показатели кровотока у пациентов с аномалией Киммерле при ТКДГ

Показатели	правая позвоночная артерия				левая позвоночная артерия			
	min	max	M±m	p	min	max	M±m	p
Vmax	16,80	74,10	35,41 ± 1,63	0,05	16,90	74,10	30,74 ± 1,26	0,04
Vmean	10,50	52,70	23,57 ± 1,16	0,05	10,70	52,70	20,63 ± 0,95	0,05
Vmin	8,10	43,00	18,29 ± 0,97	0,05	8,4	43,00	15,97 ± 0,77	0,05
RI	0,39	0,65	0,49 ± 0,01	0,01	0,31	0,59	0,49 ± 0,01	0,01
PI	0,46	1,31	0,76 ± 0,02	0,02	0,37	1,08	0,75 ± 0,02	0,02

Из полученных данных вытекает, что V_{max} с обеих сторон у обследованных пациентов с АК претерпевает понижение скорости в систолическую фазу (35,41±1,63 и 30,74±1,26 см/сек), и в то же время билатерально происходит понижение диастолических показателей кровотока (V_{min}) в V3 и V4 сегментах ПА (18,29±0,97 и 15,97±0,77 см/сек соответственно). В результате этого возникает большая разность амплитуды скоростей кровотока, что не наблюдалось у лиц из контрольной группы. При наличии сужения сосуда, на доплерограмме контралатеральной стороны наблюдалось небольшое увеличение V_{max}, деформация волны тока крови, что интерпретировали как запуск системной реакции обеих ПА для обеспечения компенсаторно-приспособительных возможностей.

Как видим, сравнительный анализ результатов кровотока в обследуемых группах больных с наличием патологии и лиц из контрольной группы показал хоть и невыраженную, но отчетливую тенденцию к снижению скоростных показателей кровотока во всех сопоставляемых группах.

Обобщение результатов исследований V3 и V4 сегментов ПА пациентов с АК на ТКДГ (см. табл.3) показал изменения кровотока: как в правой, так и в левой ПА преимущественно отмечалось замедление кровотока (64,5% и 90,9% соответственно). Ни в одном из наблюдений на патологической стороне ускорения кровотока не было отмечено.

Табл. 3

Изменения кровотока в V3 и V4 сегментах на ТКДГ у пациентов с аномалией Киммерле

Кровоток V3, V4 ПА на ТКДГ	Не изменен		Ускорен		Замедлен	
	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%
справа	39	35,5	-	0	71	64,5
слева	10	9,1	-	0	100	90,9

Основываясь на нормативных показателях кровотока в ПА и данными ТКДГ у пациентов с АК, определили различной степени выраженности снижение скорости кровотока (см. табл. 4). У пациентов с односторонним незамкнутым вариантом АК гемодинамически значимых изменений скорости кровотока не отмечали: в исследуемом сегменте ПА средняя скорость кровотока справа составила 37,65±3,07 см/с, в левой - 34,55±2,94 см/с. При 2-сторонней незамкнутой форме АК, снижение скорости тока крови было в пределах нижних нормативных критериев: справа - 29,70±3,15 см/с и слева - 34,10±3,37 см/с.

Табл. 4

Данные ТКДГ V4 сегмента позвоночных артерий у пациентов с Аномалией Киммерле (N=110)

Расположение и тип АК		Vmax		Vmean		Vmin		RI		PI	
		справа	слева	справа	слева	справа	слева	справа	слева	справа	слева
Односторонняя АК	Полная n=26	55,14±1,46	44,04±1,3	37,0±1,19	30,39±1,08	30,34±1,08	24,21±0,96	0,46±0,13	0,46±0,13	0,70±0,16	0,69±0,16
	Неполная n=4	58,15±3,81	47,10±3,43	37,65±3,07	34,55±2,94	29,30±2,71	26,38±2,57	0,50±0,35	0,44±0,33	0,80±0,45	0,60±0,39
Двухсторонняя АК	Полная n=40	22,80±0,75	23,87±0,77	15,34±0,62	15,56±0,62	11,19±0,53	11,81±0,54	0,50±0,11	0,50±0,11	0,77±0,14	0,78±0,14
	Неполная n= 3	43,77±3,82	48,10±4,0	29,70±3,15	34,10±3,37	22,6±2,74	26,70±2,98	0,49±0,41	0,44±0,39	0,76±0,50	0,63±0,46
	Группа с наличием полной и неполной АК n=37	32,06±0,93	25,64±0,83	21,02±0,75	16,67±0,67	15,96±0,66	12,67±0,59	0,50±0,12	0,50±0,12	0,79±0,15	0,81±0,15

У пациентов с замкнутой формой АК во всех возрастных группах отмечались гемодинамически значимые изменения кровотока на данной стороне, хотя не всегда приводило к неврологической симптоматике. При одностороннем замкнутом варианте АК, V_{mean} составила 37,0±1,19 см/с справа и 30,39±1,08 см/с слева, что вероятно компенсировалось противоположной позвоночной артерией, где скорости кровотока находились в пределах нормы.

Табл. 5

Данные ТКДГ V3 и V4 сегментов ПА пациентов после ротационной пробы

Расположение АК	Тип АК	Vmax		Vmean		Vmin		RI		PI	
		справа	слева	справа	слева	справа	слева	справа	слева	справа	слева
Односторонняя АК	Полная	51,24±3,93	36,24±3,71	34,50±2,87	25,09±2,66	28,37±2,39	20,08±2,29	0,46±0,01	0,46±0,13	0,70±0,02	0,68±0,03
	Неполная	56,99±1,91	34,60±0,77	36,90±3,67	29,37±0,30	28,71±3,78	22,42±0,29	0,50±0,05	0,35±0,77	0,80±0,03	0,42±0,04
Двухсторонняя АК	Полная	15,96±0,59	16,71±0,65	10,74±0,47	10,89±0,41	7,83±0,25	8,27±0,29	0,50±0,01	0,78±0,04	0,77±0,03	0,78±0,02
	Неполная	37,20±3,98	41,85±0,05	25,25±4,38	29,67±0,05	19,21±3,7	23,23±0,05	0,49±0,05	0,44±0,39	0,76±0,05	0,63±0,46
	Группа с наличием полной и неполной АК	22,44±1,32	17,95±0,81	14,72±1,01	11,67±0,68	11,18±0,74	8,87±0,46	0,50±0,01	0,50±0,02	0,79±0,03	0,81±0,03

Лишь наличие замкнутого костного кольца C1 с двух сторон приводило к замедлению кровотока (справа 15,34±0,62 см/с и слева 15,56±0,62 см/с).

В дальнейшем во всех группах обследуемых больных проводилась ротационная проба. Данные описательной статистики общей выборки пациентов после ротационной пробы при ТКДГ представлены в таблице 5.

ТКДГ в V3 и V4 сегментах ПА с наличием АК при поворотных пробах выявило уменьшение скорости кровотока, идентичное при ипсилатеральном боковом вращении головы, особенно у пациентов с двухсторонней полной АК. При поворотах шеи в стороны изменения скорости тока крови в ПА практически не различались, и в дальнейшем в группах оценивался их средний показатель.

Снижение скорости кровотока чаще наблюдалось слева (см. табл. 6). Эту закономерность можно объяснить тем, что АК чаще дифференцировалась у обследованных больных именно на левой стороне. Так, в группе с неполной односторонней АК у всех участников аномалия была выявлена слева. Мы можем видеть большую разницу снижения кровотока (КР=16,25%), т.к. правая сторона в данной группе может служить предметом контроля (2,0%). При двухсторонней полной АК изменение кровотока V3 и V4 сегментов ПА по данным ТКДГ после ротационной пробы показал более выраженное его билатеральное снижение (22,17% справа и 21,73% слева) относительно показателей в покое.

Табл. 6

Изменение кровотока по данным ТКДГ V4 сегмента позвоночных артерий пациентов основной и контрольной групп при ротации

Расположение аномалии Киммерле	Тип аномалии Киммерле	справа	слева
Односторонняя АК	Полная	10,62%	21,52%
	Неполная	2,0%	16,25%
Двухсторонняя АК	Полная	22,17%	21,73%
	Неполная	15,0%	13,0%
Группа с наличием полной и неполной АК		18,82%	21,13%

Обсуждение. Посредством ТКДГ было установлено замедление кровотока в зависимости от вариантов костного кольца атланта, что возможно, является доказательством

выраженности неврологических жалоб.

Совокупность этих данных может давать прогноз о возможных причинных факторах, которые могут вызвать снижение мозгового кровотока, и приводит к ранней инвалидизации и утрате работоспособности [1, 4, 5].

Различия между группами оценивались также по значению средней скорости кровотока, которая замедлялась при ротации головы. При анализе полученных данных после проведения ротационной пробы и составления наглядных гистограмм, было отмечено повышение индекса реактивности в большей степени при наличии АК и наличия прямого характера зависимости.

По результатам исследования значимые изменения гемодинамики при ротации у пациентов без АК не выявлены, при наличии же АК результаты говорили о значимом внесосудистом воздействии в V3 и V4 сегментах ПА при ротации головы в зависимости от варианта костной перемычки.

Таким образом, было изучено изменение кровотока при сопоставлении данных функциональных проб. Скорость кровотока, которая характеризовала состояние проходимости изучаемых сегментов сосудистого русла значительно меняла свои параметры при экстравазальной компрессии, что служит убедительным критерием гемодинамической значимости АК. Учитывая это, представляется возможной оценка поворотной пробы по данным кровотока.

Диагностически-весомым показателем явилось замедление $V_{\max} \geq 20\%$ по сравнению с кровотоком до ротации, вероятность же положительного теста, относительно контрольной группы, и встречаемость данных изменений в 7,5 раз больше при наличии вертебробазилярной недостаточности, сочетаемой с АК.

Также, по результатам ТКДГ, у 72 (65,5%) обследованных диагностировали патологические паттерны кровотока по ПА в виде асимметрии более 30% (сравнивая кровотоки справа и слева), отмечаемая по некоторым данным до 95,5% случаев при компрессионно-ирритативном эффекте вертеброгенного СПА. У всех обследованных данные гемодинамики не имели существенных различий с показателями внутри групп при нейтральном положении шеи и проявлялись снижением показателей с преобладанием в одной из ПА.

У лиц контрольной группы величина пиковой скорости кровотока при поворотной пробе несколько снижалась (в пределах 2%), преимущественно в левой ПА. У пациентов с АК скорость кровотока снижалась значительно на стороне с наличием костной перемычки вне зависимости от стороны ротации.

Резюмируя, можно сказать, что результаты исследования показали, что прохождение ПА через арку или через сводчатое отверстие потенциально является причиной периодических нарушений в артериальном кровотоке, а также оказывает давление на периартериальное симпатическое сплетение, особенно во время вращения головы.

Таким образом, полученный опыт и литературы данные в совокупности ещё раз подтверждают большие возможности ультразвукового метода исследования, в частности ТКДГ, в уточнении причин нарушений гемодинамики труднодоступного краниовертебрального сочленения [2, 3, 6]. Применение сочетания современных технологий ультразвуковой диагностики в визуализации достаточно полно даёт информацию о всех сегментах ПА, помогая выявить патологические отклонения в ее просвете, охарактеризовать систему церебральной гемодинамики проведением нагрузочных проб.

Выводы. В зависимости от вариантов костного кольца атланта у больных с аномалией Киммерле посредством транскраниальной доплерографии было определены замедление и асимметрия скорости кровотока в позвоночной артерии ($p < 0,001$).

Неинвазивную ультразвуковую методику исследования церебральной гемодинамики необходимо включить в стандартный комплекс обследования больных с АК при подозрении на вертебрально-базилярную недостаточность для оценки состояния мозгового кровотока, обращая особое внимание при ротационных пробах на наличие реакций позвоночных артерий, усугубляющие клинические проявления.

Литература.

1. Turdiev Sh.M. Dynamics of the population mortality rate in Uzbekistan (brief literature review). *Biology and Integrative Medicine*. 2018,4:20-26. (in Russ).
2. Gansukh A., Oyuun B., Batbold B. et al. On the issue of diagnosing the pathology of extracranial parts of the vertebral arteries using duplex sonography. *Siberian Medical Journal*. Irkutsk 2019,156(1):19-21. (in Russ).
3. Yanova E.U., Mardieva G.M. Detection of Kimmerle anomaly using radiation research methods. *Russian electronic journal of radiology diagnostics*. 2021,11(4):44-52. (in Russ).
4. Didirchenkov P.M., Yaguzhinskaya I.I. Dissection and trauma of the vertebral artery, with the development of vertebrobasilar insufficiency. *Colloquium-journal*. Holoprystansky municipal employment center. 2019,3-2(27):55-57. (in Russ).
5. Kovalchuk V.V., Nasirkhodjaeva K.S., Majidova Y.N., Muhammadsolikh Sh.B. Features of vertebrobasilar insufficiency in persons with vertebral artery stenosis. *Eurasian Bulletin of Pediatrics*. 2019,3(3):162-166. (in Russ).
6. Muzharovskaya M.N., Gruza M.S., Khromykh G.Ya., Shcherbina I.V. Prevention of Kimmerle anomalies. *High technologies in the diagnostic complex*. 2019,1:202-205. (in Russ).
7. Chaiyamoorn A., Yannasithinon S., Sae-Jung S. et al. Anatomical Variation and Morphometric Study on Foramen Transversarium of the Upper Cervical Vertebrae in the Thai Population. *Asian Spine Journal*. 2020.
8. Cossu G., Terrier L.M., Destrieux C. et al. Arcuate foramen: “Anatomical variation shape or adaptation legacy?”. *Surgical and Radiologic Anatomy*. 2019,41(5):583-588.
9. Ratnaparkhi M.M., Pokharkar P.M., Mhapuskar A. et al. Co-relation between presence of ponticulus posticus on the lateral cephalogram with cervical pain and vertigo. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*. 2021,7(8):4047-4053.
10. Rakhimov M. Nodir, Shakhnova Sh. Shakhnoza Abdurakhmonov A. Jurabek, Talibova A. Nilufar, Sulimova G. Olga. The effectiveness of treatment of ascites due to recurrence of platinum-refractory ovarian cancer using metronomic chemotherapy. *Journal of reproductive health and uro-nephrology research* 2024 vol 5 issue 1, pp.37-41
11. Shakhnova Shakhnoza Shavkatovna, Rakhimov Nodir Makhammatkulovich , ., & Murodov Shakhzod Tokhirjon Ugli , . (2024). Aspects of sarcopenia syndrome in oncological practice: diagnosis and treatment. *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research*, 6(02), 16–25.

Статья поступила в редакцию 10.05.2024; одобрена после рецензирования 21.06.2024; принята к публикации 29.06.2024.

The article was submitted 10.05.2024; approved after reviewing 21.06.2024; accepted for publication 29.06.2024.

Информация об авторах:

Янова Эльвира Умаржоновна- PhD. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: sammi@sammi.uz

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Янова Э. — идеологическая концепция работы, редактирование статьи; сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the authors:

Yanova Elvira Umarjonovna- PhD. Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan.

E-mail: sammi@sammi.uz

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Yanova E. — ideological concept of the work, editing the article; collection and analysis of literature sources, writing the text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000